

Моделирование и расчет гидрологического режима горного оледенения

Коновалов Владимир Георгиевич, доктор географических наук, вед.науч.сотр.
Институт географии Российской Академии Наук, Москва

1. Введение и постановка задачи

Для рек снегово-ледникового типа формирования стока связь между составляющими годового гидрологического цикла (сток, осадки, испарение) выражает уравнение водного баланса речного бассейна в виде:

$$R = K_R(P - E + W_{gl}) + \Delta W \quad \text{в км}^3 \quad (1)$$

где R – измеренный сток, P – сумма жидких осадков и разности аккумуляции Ac_{snow} и абляции Ab_{snow} сезонного снега, W_{gl} – таяние многолетних запасов льда и фирна возрастом более одного года, E – испарение с деятельной поверхности водосбора, ΔW – динамические запасы воды в бассейне, K_R – коэффициент трансформации в сток объема воды, поступившей на поверхность бассейна. В соответствии с уравнением (1) годовые объемы испарения и осадков относятся ко всей площади речного бассейна F_{bas} , включая площадь оледенения F_{gl} .

Общим выражением для расчета объемов P , E на площади F_{bas} в уравнении (1) служит формула:

$$V_i = Y_i F_{bas}, \quad (2)$$

$i=1, 2$

где V_1 – объем осадков и V_2 – испарения, Y_1 , Y_2 – средние слои соответствующих переменных. Объем стока W_{gl} в речном бассейне равен сумме индивидуальных объемов w_{gl} в дискретном множестве N_{gl} ледников, а объем w_{gl} равен произведению среднего слоя абляции многолетнего льда и старого фирна \overline{ab}_{if} на площадь ледника f_{gl} .

$$w_{gl} = \overline{ab}_{if} f_{gl} \quad (3)$$

Здесь и далее прописная буква перед нижним индексом в условных обозначениях параметров служит признаком соответствующего множества данных, строчная буква в аналогичных случаях обозначает характеристику индивидуального ледника.

Одна из задач настоящего исследования состоит в оценке возможностей и результатов определения W_{gl} на основе физико-статистического моделирования процесса формирования стока реки снегово-ледникового типа питания. Особенность гидрологического режима ледников состоит в том, что в течение года поверхностное таяние происходит на площади пяти характерных областей: лед под мореной it различной толщины и сплошности, открытый лед i , фирн возрастом более одного года f («старый фирн»), зимний снег ws , летний снег ss . Размеры и число активных областей, где образуется ледниковый сток ($m=1..5$), изменяются как внутри года в зависимости от высоты сезонной снеговой границы Z_{ssb} , так и в многолетнем разрезе в связи с динамикой ледников, обусловленной колебаниями климата.

Методы определения абляции снега и льда в моделях W_{gl} можно разделить на два класса: а) Применение уравнения теплового баланса (ТБ) деятельной поверхности ледника; б) Параметризация ТБ в виде уравнений регрессии.

Для оптимизации расчета W_{gl} на основе пространственно-временной экстраполяции регулярных сетевых метеоданных и других источников климатической информации, необходимо также решить задачу синтеза совокупности N_{gl} ледников в виде набора квазигомогенных подгрупп с характерными высотными и площадными параметрами.

В работе принято, что региональная значимость определений гидрологического режима ледников обеспечивается: а) Возможностью пространственной экстраполяции локальных измерений баланса массы ледников; б) Использованием в гидрологических расчетах и прогнозах информации о генеральной совокупности ледников в речном бассейне; в) Использованием региональных формул для расчета пространственно-временных изменений сезонных и годовых величин абляции, баланса массы, температуры воздуха, осадков и испарения; г) Синтезированием генеральной совокупности ледников в речном бассейне на ряд характерных морфологических подмножеств.

1.1 Гидрологическая репрезентативность ледников.

Анализ и решение поставленной в разделе задачи основаны на оценке вклада летнего баланса массы V_s ледников в качестве потенциального аргумента уравнения множественной линейной регрессии для расчета стока рек за июнь-сентябрь. Этот интервал времени выбран как наиболее типичный при формировании большей части объема ледникового питания рек. Для исследования использованы речные бассейны, расположенные на Северном Кавказе, Памиро-Алае и Алтае. Модель речного стока W_{bas} принята в виде функции линейной регрессии осадков P и температуры воздуха T , т. е. $W_{bas} = f(P, T)$, где оба аргумента охватывают определенные характерные интервалы времени. Многолетние измерения баланса массы на ледниках Джанкуат, Абрамова и Малый Актру [2-5] были использованы при моделировании сезонного стока W_{bas} в речных бассейнах Северного Кавказа, Памиро-Алая и Алтая. Локальные измерения летнего баланса массы V_s на этих ледниках будем считать репрезентативными в масштабе речного бассейна, при условии, что V_s как дополнительная независимая переменная обеспечивает увеличение коэффициента множественной

линейной корреляции для уравнения $W_{bas}=f(P,T)$. После выполнения численных экспериментов с 28-летними выборками зависимых и независимых переменных установлены случаи, когда эмпирические уравнения $W_{bas} = f(P, T)$ для расчета речного стока в июне- сентябре включали данные о балансе массы B_s на одном из вышеуказанных априори репрезентативных ледников. При задании независимых переменных P, T , измеренных на метеорологических станциях, использованы следующие интервалы времени: $P=P(X-IV)$, $T=T(VI-VIII)$. В итоге установлено, что измерения годовой абляции/летнего баланса массы на ледниках Абрамова, Малый Актру и Джанкуат можно считать регионально репрезентативными только для некоторых водосборов в бассейнах рек Памиро-Алая, Северного Кавказа и р. Катунь (Алтай). Гидрологическая репрезентативность ледника является новой характеристикой, имеющей практическое значение для решения задач гидрологии и гляциологии в масштабе речных бассейнов снегово-ледникового типа формирования стока. В работе показано, что этот метод приемлем для ледников из существующей сети WGMS (Служба Глобального Мониторинга Ледников).

1.2 Региональное моделирование и расчет ледникового стока.

Формирование ледникового стока на площади региональных гидрографических областей и горных систем происходит в дискретном множестве N_{gl} ледников, расположенном в значительном интервале по высоте и пространственным координатам. Например, в верховье р. Амударьи (бассейны рек Вахш и Пяндж) оледенение ($N_{gl} = 5982$) расположено в интервалах: высоты z от 2100 м до 7300 м над уровнем моря, широты $\varphi = 36,0^\circ-40,2^\circ$ с.ш., долготы $\lambda = 69,4^\circ-75,2^\circ$ в.д. Аналогичные характеристики оледенения на Северном Кавказе ($N_{gl} = 1071$) равны: $z = 1710-5660$ м над уровнем моря, $\varphi = 41,2^\circ-41,9^\circ$ с.ш. и $\lambda = 40,2^\circ-48,0^\circ$ в.д. Для удобства составления прогнозов стока в крупных региональных областях следует выделять субрегионы – как правило это притоки главного водотока 2-3 порядков, имеющие гидрологический створ (гидропост) в устье реки. Учитывая диапазоны и дискретность пространственного распространения ледников, общий подход к описанию пространственных изменений составляющих уравнения (1) отражает формула $y=y(z,\varphi,\lambda)$, где y – обобщает одну из искомым целевых функций.

1.2.1 Расчет интенсивности и объема абляции.

Методы определения абляции снега и льда в моделях процесса ледникового стока W_{gl} можно разделить на два класса: а) Применение уравнения теплового баланса (ТБ) деятельной поверхности ледника; б) Параметризация ТБ в виде уравнений регрессии. Физически обоснованный вариант определения интенсивности абляции льда и старого фирна $ab_{if}(m,t)$ следующий:

$$ab_{if}(m, t) = f[\mu(t), m] \quad (4)$$

где μ – тепловой баланс (ТБ) тающей поверхности ледника, включающий: балансы коротковолновой и длинноволновой солнечной радиации, поток тепла к леднику из атмосферы и тепловой эквивалент влагообмена в приледниковом слое воздуха, теплоотдачу жидких осадков, выпавших на ледник, расход тепла на таяние льда и снега, и прогревание деятельного слоя. Для расчета по формуле (4) на основе метода ТБ, помимо топографии m -го типа поверхности, требуется распределенная в пространстве информация об альbedo снега и льда, осадках, температуре воздуха, облачности, прозрачности атмосферы, упругости водяного пара в воздухе, скорости ветра, продолжительности освещения солнцем площади f_{gl} , толщине сплошного моренного покрова, при его наличии на леднике.

Для лучшего приближения к условиям формирования ледникового стока были получены [6-8] варианты параметризации μ как функции средних значений температуры воздуха T и поглощенной коротковолновой солнечной радиации R_{abs} на горизонтальной поверхности ледника, либо только T за декадный, месячный и сезонный интервалы времени. В первом случае $\mu_1=f(R_{abs},T)$, а во втором $\mu_2=f(T)$. Параметризация теплового баланса вида $\mu_1=f(R_{abs},T)$, и $\mu_2=f(T)$ использована при моделировании ледникового стока $W_{gl}(m,t)$ в бассейнах рек Центральной Азии и Кавказа. Сравнение ошибок определения абляции по эмпирической формуле $ab=f(R_{abs},T)$ и по уравнению ТБ показало значимое преимущество эмпирической формулы, вследствие уменьшения числа параметров и переменных, используемых для расчета.

1.2.2 Расчет осадков, испарения и температуры воздуха.

Общий вид распространенных однофакторных линейных формул для определения и интерполяции средних значений температуры воздуха T , осадков P и упругости водяного пара в воздухе U следующий:

$$\bar{y} = f(z). \quad (6)$$

А для экстраполяции временных рядов переменных T, U :

$$y_{T/U}(z, t) = y_{T/U}(z_0, t) - \gamma_{T/U}(z - z_0) \quad (7)$$

и осадков:

$$P(z) = P(z_0)[1 - k_2(z - z_0)] \quad (8)$$

В (6-8) y – обобщенный символ климатических переменных T, P, U ; косая черта – знак дизъюнкции; z – высота; $y_{T/U}(z_0, t)$ – измеренное значение T/U на высоте z_0 , выбираемой по отдельности для T/U ; $\gamma_{T/U}$ – вертикальный градиент T/U . В результате исследования линейной и нелинейной аппроксимации средних месячных значений T, P, U по данным 660 метеостанций на территории Центральной Азии в интервалах: высоты 0,60-4,2 км над уровнем моря и географических координат 35-45°с.ш. и 66-81°в.д. установлены коэффициенты корреляции более 0,80 линейных уравнений $T=T(z)$, $U=U(z)$ в течение февраля-ноября, которые значимо возрастают при аппроксимациях вида $T=T(z, long, lat)$ и $U=U(z, long, lat)$. Например, несмотря на высокий коэффициент детерминации ($R^2=0,89$) региональной зависимости $T=T(z)$ для бассейна р. Вахш (Памир), при использовании формулы $T=T(z, long, lat)$ для расчета T_s (средняя летняя температура воздуха)

коэффициент детерминации возрастает до 0,98 и средняя квадратичная ошибка определения T_s уменьшается до 0,57 °С. Коэффициенты корреляции уравнений для расчета осадков достигают значений более 0,70 в январе–декабре только для нелинейных уравнений $P=P(z; z^4, \text{long}, \text{lat})$.

Условием использования уравнения типа (6) для расчетов климатических норм или многолетних рядов составляющих водного баланса P и E служит определение удельных величин испарения и осадков на средней взвешенной высоте \bar{z} речного бассейна или интервала $Z_{\max}-Z_{\min}$. При этом слой осадков может быть найден по выражению типа (6), а для определения месячного слоя испарения E наиболее подходящими оказались известные формулы Ольдекопа (9) и Романенко (10) [10]:

$$E(\bar{z}) = PE(\bar{z})th[P(\bar{z})/PE(\bar{z})], \quad (9)$$

$$PE(\bar{z}) = 0.0018(25 + T)^2(100 - H_R) \quad \text{мм/месяц.} \quad (10)$$

В (9-10): $P(\bar{z})$ – осадки на высоте z , PE – потенциальное испарение, T – температура воздуха, H_R – относительная влажность воздуха в %. Репрезентативность упрощенного расчета $E(\bar{z})$ по формуле (9) основана на том, что одним из источников испарения служит избыточно увлажненная поверхность ледников в период абляции, другим – достаточно однородные высокогорные почвы, альпийские луга и кустарники на средних взвешенных высотах водосборов.

2. Структурирование и классификация совокупности ледников.

Процесс структурирования параметров совокупности N_{gl} ледников состоит из двух основных этапов: 1. Экспертная идентификация приблизительно однородных групп ледников по площади и расположению в бассейне основной реки. 2. Расчет для выделенных групп средних значений F_{gl} , F_{mor} , распределения $F_{gl}(Z)$, средних взвешенных высот \bar{Z}_{end} , \bar{Z}_{hlm} , \bar{Z}_{fb} , \bar{Z}_{beg} , географических координат ($long$ – долгота, lat – широта), толщины морены на конце ледника. Здесь \bar{Z}_{end} , \bar{Z}_{hlm} , \bar{Z}_{fb} , \bar{Z}_{beg} – соответственно высоты: конца ледников, верхней границы сплошной морены, фирновой границы, начала ледников Информационной основой для экспертного структурирования совокупностей пронумерованных ледников в речных бассейнах служат обзорные и частные гидрографические схемы в отдельных выпусках Каталога ледников СССР [11]. Помимо экспертной идентификации групп ледников рекомендуется статистически и генетически обоснованная компьютерная классификация N_{gl} на интервальный ряд подгрупп в зависимости от ориентации и площади индивидуальных ледников. В итоге, совокупность N_{gl} ледников в речном бассейне или в пределах заданной горной области оказывается классифицированной максимально на 184 квазиоднородные группы, если в каждом из восьми подмножеств по ориентациям N, NE, E, SE, S, SW, W, NW заполнены все 23 заданных интервала по площади. Если сравнивать рассмотренные методики синтеза параметров индивидуальных ледников, то предпочтения заслуживает классификация – как более количественно обоснованная и пригодная для оценки изменения оледенения.

Таблица 1. Годовой водный баланс для бассейнов рек Азии и Северного Кавказа

Речной бассейн	F_{bas}	F_{gl}	R_m	R_{I-III}	P	E	R_c	W_{gl}	dR	E/P	η
	км ²		км ³							%	
Брахмапутра	405000	14113	619,6	40,0	719,0	162,0	635,4	37,6	2,6	22	0,80
Вахш	29 500	3 824	18,85	1,37	26,30	11,1	19,81	3,21	5,1	42	0,72
Гунг	13700	445	3,50	0,85	7,61	5,45	3,81	0,80	8,8	72	0,46
Зеравшан	10 200	674	4,84	0,30	11,1	4,73	4,95	0,34	2,3	43	0,42
Шахдара	4 180	164	1,15	0,31	2,56	2,04	1,13	0,30	-1,8	80	0,45
Сох	2 480	252	1,38	0,08	2,00	1,11	1,51	0,33	9,4	56	0,70
Исфайрам	2 200	102	0,66	0,09	1,30	0,84	0,70	0,13	5,3	64	0,50
Акбура	2 430	114	0,63	0,06	1,53	1,13	0,73	0,19	3,2	41	0,43
Пскем	2 540	125	2,52	0,20	3,20	0,84	2,75	0,22	9,1	27	0,80
Язгулем	1 940	311	1,14	0,34	0,96	0,78	1,15	0,64	1,4	81	0,82
Или (10 гп)	2 585	253	1,56	0,14	2,80	1,38	1,64	0,10	7,0	49	0,80
Терек (6 гп)	7 723	488	5,30	0,40	6,80	2,51	4,97	0,48	-6,4	37	0,78

Обозначения. F_{bas} – площадь бассейна выше гидропоста (гп); F_{gl} – площадь оледенения в бассейне; R_m – сток, измеренный на гп; R_{I-III} – объем стока в январе–марте; P – годовая сумма осадков в бассейне; E – годового объема испарения; W_{gl} – ледниковый сток, R_c – сток, как сумма правой части уравнения (1); dR – разность между R_m и R_c , $\eta = R_m / P$ – коэффициент стока.

Заключение. Выполнены оценки региональной репрезентативности локальных измерений абляции/баланса массы на ледниках Актру, Джанкуат и Абрамова в уравнениях для расчёта стока рек Катунь (Алтай), на Северном Кавказе (8 бассейнов), Алайском хребте (5 бассейнов) за июнь–сентябрь. 2. Получен и проверен на независимых данных комплекс уравнений для расчета составляющих уравнения годового водного баланса. 3. Выполнены структурирование и классификация ледников в 26 речных бассейнах Евразии. 4. Для 26 речных бассейнов Евразии с площадью оледенения от 102 км² до 14 113 км² в таблице 1 приведены, средние за 30-летний интервал времени объемы общего и ледникового стока, динамических запасов воды, осадков и испарения. Отклонение измеренного годового стока от рассчитанного по уравнению водного баланса составило от -1,8 % до 9,4 %.

Литература:

1. Алексеев Г.А. Объективные методы выравнивания и нормализации корреляционных связей. - Л.: Гидрометеоздат, 1978. - 363 с.
2. Global Glacier Change Bulletin. № 1 / Eds.: Zemp M., Gärtner-Roer I., Nussbaumer S.U., Hüsler F., Machguth H., Mölg N., Paul F., and Hoelzle. World Glacier Monitoring Service. - Zürich, Switzerland, 2015. - 230 p.
3. Камнянский Г.М. Итоги наблюдений за балансом массы ледника Абрамова (1967–1998 годы) // Тр. СА-НИГМИ. - 2001. - № 161 (242). - С. 122–131.
4. Ледник Абрамова. - Л.: Гидрометеоздат, 1980. - 206 с.
5. Ледники Актру. - Л.: Гидрометеоздат, 1987. - 117 с.
6. Коновалов В.Г. Расчет и прогноз таяния ледников Средней Азии. - Л: Гидрометеоздат, 1979. - 231 с.
7. Коновалов В.Г. Таяние и сток с ледников в бассейнах рек Средней Азии. - Л: Гидрометеоздат, 1985. - 237 с.
8. Hock R. DEBAM and DETIM // Manual, 1999. <https://github.com/regine/meltmodel.git>
9. Konovalov V.G. Snow line and formation of glacier-derived runoff in glacial basins. In: 34 selected papers on main ideas of the soviet glaciology, 1940s-1980s // Initiated, compiled and edited by V.M.Kotlyakov. - Moscow, 1997. - p. 402-410.
10. Xu C.-Y. and Singh V.P. Dependence of evaporation on meteorological variables at different time-scales and intercomparison of estimation methods // Hydrological Processes. - 1998. - 12. p. 429-442.
11. Каталог ледников СССР. - М., Л.: Гидрометеоздат, 1965. -1982.
12. RGI Consortium. Randolph Glacier Inventory - A Dataset of Global Glacier Outlines: Version 6.0 // Technical Report, USA. - 2017. - Digital Media.
13. Коновалов В.Г. Изменения и репрезентативность параметров горного оледенения // Лед и Снег. - 2020. - 60 (2). - С.165–181.
14. Каталог ледников СССР. Том 14, вып. 3, часть 15. Бассейн р. Гунт. - Л: Гидрометеоздат, 1979. - 121 с.
15. Zemp M., Hoelzle M. and Haerberli W. Six decades of glacier mass-balance observations: a review of the worldwide monitoring network // Annals of Glaciology. - 2009. - 50. - pp. 101-111.
16. Коновалов В.Г., Пиманкина Н.В. Пространственно-временное изменение составляющих водного баланса на северном склоне Заилийского Алатау // Лед и Снег. -2016. - Т. 56. - № 4. - с. 453–371.
17. Hijmans R., Cameron S., Parra J., Jones P., Jarvis A. Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas // Int. J. Climatol. 2005. - 25. - P. 1965-1978